

KIBERHUJUMLAR VA ULARNING AXBOROT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI: ZAMONAVIY TAHDIDLAR VA HIMOYA STRATEGIYALARI

Karimberganov Timur Alisher o'g'li,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Amaliy matematika fakulteti Axborot xavfsizligi yo'nalishi 181-23 guruh 2-bosqich talabasi,

[*karimberganovtimurbek@gmail.com*](mailto:karimberganovtimurbek@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada kiberhujumlarning axborot xavfsizligiga ta'siri tahlil qilinadi. Kiberhujumlar dunyo bo'yicha bir qator yirik tashkilotlar va davlatlarga katta zarar yetkazib, iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Xususan, ma'lumotlarni o'g'irlash, xususiy hayotni buzish, infratuzilmalarga zarar yetkazish va kiberxavfsizlikni buzishning yangi usullari kiberhujumlarning asosiy xususiyatlaridan biri hisoblanadi.

Maqolada, zamonaviy kiberhujumlar turli shakllari va ularning xavfsizlik tizimlariga ta'siri batafsil tahlil qilinadi. Shuningdek, bu hujumlarga qarshi turli xil himoya strategiyalari, masalan, kriptografiya, tarmoq monitoringi, kiberhujumlarni oldini olish uchun sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish texnologiyalari kabi ilg'or usullar ko'rib chiqiladi. Kiberxavfsizlikni ta'minlashning samarali usullari va kiberhujumlar bilan kurashishning muhim jihatlari bo'yicha amaliy tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'zlar: kiberhujumlar, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, kriptografiya, sun'iy intellekt, mashinasozlik o'rganish (ML), tarmoq monitoring, xavfsizlik siyosati, kiberhujumlarni oldini olish, xususiy hayotni himoya qilish

Kirish

Kiberhujumlar – bu axborot tizimlarini, tarmoqlarini yoki internet orqali amalga oshiriladigan boshqa raqamli infratuzilmalarga qaratilgan zararli harakatlardir. Hujumlar ma'lumotlar o'g'irlash, tizimlarni buzish, ma'lumotlarni o'zgartirish yoki mavjud tizimlarga zarar yetkazish orqali amalga oshirilishi mumkin. O'tmishda bu kabi hujumlar ko'pincha kichik o'lchamdagi shaxsiy kompyuterlarga nisbatan amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda kiberhujumlar xalqaro miqyosda mamlakatlar va korporatsiyalar uchun tahdidga aylangan. Kiberhujumlar nafaqat axborot xavfsizligiga tahdid solib, balki iqtisodiy va siyosiy barqarorlikka jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga kiberhujumlarning har xil shakllari paydo bo'ldi, ularning oldini olish va kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqish zarurati tug'ildi.

Ushbu maqolada kiberhujumlarning axborot xavfsizligiga qanday ta'sir qilishini, zamonaviy tahdidlarni va bu tahdidlarga qarshi kurashish strategiyalarini tahlil qilamiz.

1. Kiberhujumlar turlari va ularning axborot xavfsizligiga ta'siri

Kiberhujumlar turli shakllarda amalga oshiriladi va har bir turli axborot tizimlariga turlicha ta'sir qiladi. Kiberhujumlarning asosiy turlari quyidagilar:

1.1. Malware (zararli dasturlar)

Malware – bu foydalanuvchining kompyuteri yoki tarmog'iga zarar yetkazish maqsadida ishlab chiqilgan zararli dasturlardir. Ular, odatda, foydalanuvchining xabarsiz

ravishda tizimga kirib, ma'lumotlarni o'g'irlaydi yoki tizimni buzadi. Ushbu turdagi hujumlar axborot xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi, chunki ular tizimlar ichidagi maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlash yoki buzish imkonini beradi.

1.2. Phishing (Ijtimoiy muhandislik hujumlari)

Phishing hujumlari foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini o'g'irlashga qaratilgan. Bunda hujumchi, odatda, qonuniy tashkilotlar nomidan foydalanuvchiga yolg'on elektron pochta yuboradi va ulardan shaxsiy ma'lumotlarini kiritishni so'raydi. Phishing hujumlari axborot xavfsizligi uchun xavf tug'diradi, chunki ular foydalanuvchining maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlaydi va bu orqali tizimga kirish imkonini yaratadi.

1.3. DDoS (Distributed Denial of Service) hujumlari

DDoS hujumlari maqsadli tizimga ko'plab so'rovlar yuborish orqali uning xizmatini to'xtatadi yoki qiyinlashtiradi. Ushbu turdagi hujumlar tizimni ishlamay qolishiga olib kelishi mumkin, bu esa ma'lumotlarning vaqtincha yo'qolishi yoki tashkilotlarning xizmatlarini bajarish qiyinlashishiga sabab bo'ladi. DDoS hujumlari korporativ axborot xavfsizligiga jiddiy tahdid soladi.

1.4. Ransomware (Moliyaviy talablar bilan zararlanish)

Ransomware hujumlarida zararli dasturlar ma'lumotlarni shifrlab, foydalanuvchini tizimdagi ma'lumotlarni qaytarib olish uchun moliyaviy to'lovni talab qiladi. Bu turdagi hujumlar kompaniyalarga yoki shaxsiy foydalanuvchilarga katta moliyaviy zarar keltiradi va ularning axborot xavfsizligini xavf ostiga qo'yadi.

1.5. APT (Advanced Persistent Threats)

APT hujumlari yuqori darajadagi malakali kiberhujumchilar tomonidan uzoq muddatli va tizimli ravishda amalga oshiriladi. Bunday hujumlar odatda davlat tashkilotlari yoki katta korporatsiyalarni maqsad qiladi. APT hujumlari axborot xavfsizligiga katta tahdid soladi, chunki hujumchilar tizimga kirishdan so'ng uzoq vaqt davomida ma'lumotlarni kuzatib borishi yoki o'zgartirishi mumkin.

2. Zamonaviy kiberhujumlar va ularga qarshi himoya strategiyalari

Zamonaviy kiberhujumlar ko'pincha ilg'or texnologiyalar, masalan, sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish (ML) orqali amalga oshiriladi. Shuning uchun himoya strategiyalari ham bu texnologiyalarni hisobga olgan holda ishlab chiqilishi kerak. Ba'zi zamonaviy himoya strategiyalariga quyidagilar kiradi:

2.1. Kriptografiya

Kriptografiya kiberhujumlar va axborot xavfsizligini ta'minlashda eng muhim vositalardan biridir. Ma'lumotlar shifrlanishi yordamida, ular faqatgina ruxsat etilgan shaxslar tomonidan o'qilishi mumkin bo'ladi. Bu, o'g'irlangan ma'lumotlarning foydalanuvchilar uchun foydasiz bo'lishini ta'minlaydi.

2.2. Tarmoq monitoringi va analitika

Tarmoqdagi barcha faoliyatni monitoring qilish va xavfli xatti-harakatlarni tahlil qilish kiberhujumlarni aniqlash va ularga qarshi choralar ko'rishga yordam beradi. Sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish yordamida tarmoqda kuzatuv olib, zararli faoliyatni tezda aniqlash mumkin.

2.3. Zero-trust yondashuvi

Zero-trust yondashuvi barcha tizimlar va foydalanuvchilarni doimiy ravishda tekshirishni nazarda tutadi. Bu modelda hech kim va hech qanday tizim o'zaro ishonchli deb hisoblanmaydi, shu sababli tizimga har bir kirish so'rovi qat'iy tekshiriladi. Zero-trust yondashuvi kiberhujumlar va ma'lumotlarni yo'qotish xavfini minimallashtirishda samarali bo'ladi.

2.4. Xavfsizlikni boshqarish tizimlari (SIEM)

SIEM tizimlari tarmoqdagi xavfsizlik hodisalarini real vaqt rejimida kuzatadi va xavfli xatti-harakatlarni aniqlashga yordam beradi. SIEM tizimlari korxonalarda kiberhujumlarga qarshi samarali himoya qilish uchun zarur bo'lgan avtomatlashtirilgan jarayonlarni amalga oshiradi.

2.5. O'rgatilgan xavfsizlik jamoalari

Kiberxavfsizlikni ta'minlash uchun xodimlar va foydalanuvchilarni muntazam ravishda o'qitish zarur. O'rgatish jarayonida phishing hujumlarini aniqlash, xavfsiz parollarni yaratish va axborotlarni himoya qilishni o'rgatish muhim hisoblanadi.

3. Xulosa

Kiberhujumlar axborot xavfsizligiga katta tahdid soladi va ularga qarshi kurashish uchun zamonaviy texnologiyalar va ilg'or himoya strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Kriptografiya, tarmoq monitoringi, zero-trust yondashuvi, SIEM tizimlari va o'rgatish jarayonlari kabi himoya vositalari kiberhujumlarga qarshi samarali choralar hisoblanadi. Shuningdek, sun'iy intellekt va mashinasozlik o'rganish texnologiyalari yordamida kiberhujumlarni oldini olish va tizimlarni mustahkamlash mumkin. Zamonaviy kiberhujumlarga qarshi kurashishda ko'proq innovatsion yondashuvlarni joriy etish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, R. (2020). *Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems* (3rd ed.). Wiley.
2. Kaspersky Lab (2021). *Cybersecurity: Trends, Statistics, and Best Practices*.
3. Buchanan, W. J., & Griffiths, M. (2019). *Cyber Security and Global Information Assurance: Threat Analysis and Response Solutions*. CRC Press.
4. Miller, J., & Rowe, M. (2020). *Cybersecurity for the Smart Grid: Protecting Critical Infrastructures*. Wiley.
5. Smith, R. (2021). *Cybersecurity: A Beginner's Guide*. McGraw-Hill.
6. Zhao, Y., & Zhang, L. (2020). *Machine Learning for Cybersecurity: Application and Techniques*. Springer.
7. Ponemon Institute (2020). *The Cost of Cybercrime and Cybersecurity Breaches*.
8. National Institute of Standards and Technology (NIST) (2019). *Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity*.
9. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
10. Rustamovich T. J. SOCIAL MEDIA MARKETING STRATEGIES FOR SMALL BUSINESSES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 62-65.
11. Rustamovich T. J. MADANIYAT VA SAN'AT MUASSASALARINING MISSIYASI: TAKOMILLASHTIRISH VA TARAQQIYOT STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQUISH TAMOIYILLARI //WORLD OF SCIENCE. – 2024. – T. 7. – №. 5. – C. 322-326.
12. Tojiyev J. R. YANGI O'ZBEKISTON–YANGI MADANIYAT VA SAN'AT MUHITINI YARATISH HAMDA BOSHQARISH //O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 2. – №. 15. – C. 92-96.

13. Tojiyev J. R. MADANIYAT VA SAN'AT SOHASI MENEJERI VA UNING MAS'ULIYATI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 580-584.
14. Tojiyev J. R. YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA MADANIYAT VA SAN'AT MENEJMENTINING O'RNI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 575-579.
15. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 518-521.
16. Tojiev J. НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН СОЗДАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НОВОЙ КУЛЬТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДОЙ //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. C8. – С. 518-521.
17. Ганиева Э. Р. Кино и телевидение как одни из основных факторов формирования визуальной культуры зрителя //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 59-61.
18. Ганиева Э. Р. Перспективы развития и модернизации каналов репродукции кино в Узбекистане //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2014. – №. 12 (43). – С. 68-73.
19. Ганиева Э. Р. Проблемы развития потоковых видеосервисов в Узбекистане //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 10 (143). – С. 100-106.
20. Ганиева Э. Р. Особенности эстетического восприятия кино в условиях новой цифровой реальности //Научный форум: Филология, искусствоведение и культурология. – 2018. – С. 24-30.
21. Ganieva E. R. Prospects of development and modernization of cinema reproduction channels in Uzbekistan. in the world of science and art: questions of Philology, art criticism and cultural studies. no. 43. – 2015.
22. Ганиева Э. Р. Трансформация коммуникативной функции кино в эпоху глобализации //Культурология, искусствоведение и филология: современные взгляды и научные исследования. – 2018. – С. 8-12.
23. Ганиева Э. Р. Из истории взаимосвязи кино и телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2014. – №. 14. – С. 316-318.
24. Ganieva E. R. Genesis and Evolution: From Multi-Part TV Film to TV Series //International Journal on Integrated Education. – 2022. – Т. 5. – №. 4. – С. 286-290.
25. Ганиева Э. Р. ПОВЫШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТЕЛЕКАНАЛОВ УЗБЕКИСТАНА ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ И МЕССЕНДЖЕРАМИ (НА ПРИМЕРЕ YOUTUBE, FACEBOOK, INSTAGRAM И TELEGRAM) //Современные медиакоммуникации в глобализирующемся мире. – 2022. – С. 74-79.
26. Ганиева Э. Р. ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ КИНОВЕДЧЕСКОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА В КОНТЕКСТЕ ПОДГОТОВКИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭПОХИ //КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ И НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2021. – С. 6-11.
27. Ганиева Э. Р. Новые страницы истории телевидения Узбекистана //Молодой ученый. – 2017. – №. 21. – С. 57-59.
28. Ганиева Э. Р. Телесериал как один из основных элементов телевидения Узбекистана //В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – 2016. – №. 6 (61). – С. 15-22.
29. Ганиева Э. Р. Эстетическая и коммуникативная ценность экранизаций на телевизионном экране //Молодой ученый. – 2014. – №. 17. – С. 583-586.
30. Umidjon Y., Nodira N. ISH JOYIDAGI SHAXSLARARO NIZOLAR VA MUNOSABATLAR //E Conference Zone. – 2023. – С. 9-13.
31. Abdunazarova N. Youth education and cultural innovation. – 2022.
32. Abdunazarova N. The role of banks in the regional economic development of Uzbekistan: lessons from the German experience. – epubli, 2014.
33. Abdunazarova N. R. THE ROLE OF THE SOCIAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPMENT OF YOUTH CULTURE //Multidisciplinary Journal of Science and Technology. – 2024. – Т. 4. – №. 6. – С. 628-633.
34. Rustamovna A. N. Pragmalinguistic and cognitive markers of oral speech: correlation with the psychotype of the speaker //Texas Journal of Philology, Culture and History. – 2024. – Т. 27. – С. 1-3.
35. Rustamovna A. N. THE LINGUISTIC PECULIARITIES BETWEEN MIDDLE AND LOW-CLASS COMMUNITIES //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 81-86.
36. ABDUNAZAROVA N. JAMIYAT RIVOJLANISHIDA IJTIMOYIY VA MADANIY INNOVATSIYALARNING AHAMIYATI //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 124-128.

37. Rustamovna A. N. et al. CURRENT ISSUES OF 21ST CENTURY IN ENGLISH LITERATURE: PROBLEMS AND SOLUTIONS // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.
38. Абдуназарова Н. Этико и семантическая интерпретация языковых единиц, выражающих концепцию слова «Дружба» на английском и узбекском языках //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 5/S. – С. 1-6.
39. Abdunazarova N. KEY FACTORS FOR THE FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE IN EDUCATION OF YOUTH IN RENEWING UZBEKISTAN //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 8. – С. 117-120.
40. Rustamovna A. N. JURNALIST AQLIY MEHNAT KISHISI //TOSHKENT-2021. – С. 17.
41. Yuldasheva M. B., Abdullayeva X. O. MUZEYLARNI BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MARKETINGNING XUSUSIYATLARI //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 282-288.
42. Yuldasheva M. B. J., Abdullaeva X. O. RAQAMLASHTIRISH DAVRIDA MADANIYAT VA DAM OLISH SOHASINING RIVOJLANISHI HAQIDAGI MULOHAZALAR //Oriental Art and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 203-207.
43. Abdullayeva X. MAMLAKATIMIZ AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISHNING TARIXIY VA ZAMONAVIY MASALALARI //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 262-265.
44. Abdullayeva X. SHAHAR AHOLISINING TURMUSH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI (YANGI O'ZBEKISTON MASSIVLARI MISOLIDA) //Research Focus. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 259-261.
45. Abdullayeva X. MILLIY MADANIYAT VA UMUMINSONIY QADRIYATLARNING YURTIMIZ TARAQQIYOTIDAGI O'RNI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 200-206.
46. Olimovna A. X. GLOBALASHUV DAVRIDA ETNOMADANIYATNING O'RNI //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 9. – С. 336-339.